

**Културна относителност и кроскултурен опит в пътеписния жанр:
кроскултурен пътезапис**

Васил Яворов Койнарев

Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

koynarev@phls.uni-sofia.bg

Investigating cultural relativity and cross-cultural experience in travel writing:

The cross-cultural path record

Vassil Yavorov Koynarev, Sofia University “St. Kliment Ohridski”,

koynarev@phls.uni-sofia.bg

ORCID: 0009-0005-1210-328X

Резюме: Статията разработва теоретико-методологическа рамка за изследване на пътеписи, основана на оригиналното понятие „кроскултурен пътезапис“ – текстов слой, в който културната относителност и личният кроскултурен опит се проявяват концентрирано. Рамката стъпва върху класическия културен релативизъм на Боас, Мийд и Бенедикт (Boas, Mead, Benedict), лингвистичните модели на перцептивна относителност и разграничението „реална/виртуална“ относителност на Герджиков (Gherdjikov). Формулирани са четири операционализирани изследователски въпроса, показващи как пътеписите могат да служат едновременно като наративи и като емпирични свидетелства за културен сблъсък, адаптация и трансформация на идентичността. Рамката е демонстрирана върху девет пасажа от вторите издания на „Японски дневник“ (Yaponski dnevnik) и „Японски загадки“ (Yaponski zagadki) на С. Герджиков (S. Gerdzhikov), анализирани по пет измерения: сетивно-перцептивно, езиково-концептуално, емоционално-афективно, морално-идентификационно и онтологично-светогледно. Предложеният подход запълва празнина в интердисциплинарните изследвания на пътеписа, като открива възможности за систематично сравнение между различни културни контексти и предоставя оперативен инструмент за количествено и качествено кодиране на кроскултурния опит.

Ключови думи: кроскултурен пътезапис“, културната относителност, кроскултурен опит, „реална/виртуална“ относителност

Abstract: The article develops a theoretical–methodological framework for the study of travelogues based on the original concept of the “cross-cultural path record” – a textual layer in which cultural relativity and personal cross-cultural experience manifest in concentrated form. The framework builds on the classical cultural relativism of Boas, Mead and Benedict, on linguistic models of perceptual relativity, and on Gherdjikov’s distinction between “real/virtual” relativity. Four operationalised research questions are formulated, showing how travelogues can function simultaneously as narratives and as empirical evidence of cultural clash, adaptation and identity transformation. The framework is demonstrated on nine passages from the second editions of Japanese Diary (Yaponski dnevnik) and Japanese Riddles (Yaponski zagadki) by S. Gerdzhikov, analysed across five dimensions: sensory-perceptual, linguistic-conceptual, emotional-affective, moral-identificational and ontological-worldview. The proposed approach fills a gap in

interdisciplinary travel-writing studies by opening possibilities for systematic comparison between different cultural contexts and by providing an operational tool for both quantitative and qualitative coding of cross-cultural experience.

Keywords: *cross-cultural path record, cultural relativism, cross-cultural experience, “real/virtual” relativity*

Пътешествия, културна среща и пътеписният жанр

Нарастващата глобална мобилност превръща международното пътуване от изключение в почти ежедневна практика. Броят на трансграничните туристически пътувания се покачва от 673 милиона през 2000 г. (UNWTO 2020: 16) до близо 1,5 милиарда през 2019 г. (UNWTO 2021: 4). След пандемичния спад от 74% през 2020 г. (UNWTO 2021: 3) секторът се възстановява до 1,4 милиарда пристигания през 2024 г., достигайки 99% от предпандемичните нива (UN Tourism 2025a: 3), а първото тримесечие на 2025 г. вече ги надхвърля с 3% (UN Tourism 2025b: 4). Това възстановяване обаче е неравномерно: докато региони като Близкия изток и Европа бързо надминаха предпандемичните си нива, Азиатско-тихоокеанският регион се възстановява по-бавно, но с голяма динамика. Отвъд икономическата си тежест, тази безпрецедентна мобилност превръща срещата с „чуждото“ в масов феномен, превръщайки публичните пространства на туризма във „front region“, където „автентичността“ се инсценира пред погледа на посетителя (MacCannell 1976). Поради това изследването на кроскултурния опит – термин, въведен и аргументиран от Сергей Герджиков в статията „Културна относителност и крос-културен опит“ (Gerdzhikov 2005) – става все по-належащо. Впоследствие, в монографията *Философия на относителността* (Gerdzhikov 2012), авторът систематизира културната относителност като двойка „виртуална“ – „определеност на знаци спрямо други знаци“ (§ 98) и „реална“ – „определеност на моменти в жизнен процес, смисленост“ (§ 375). В рамките на реалната културна среща (крос-културното общуване) той очертава полюсен спектър – от „кроскултурна катастрофа“ до „сливане на културите в глобален синтез“, което означава, че такава среща съдържа едновременно риск от културен шок и възможност за взаимно обогатяване (§ 130).

Таблица 1. Основни показатели за възстановяването на международния туризъм (2019 – 2025 г.)

Индикатор	2019 г. (Базово ниво)	2023 г. (% от 2019 г.)	2024 г. (% от 2019 г.)	Q1 2025 г. (% спрямо Q1 2019 г.)	Източник
-----------	--------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------------	----------

Международни туристически пристигания	~1,5 милиарда	88%	99%	+3%	UN Tourism
Приходи от международен туризъм	~1,5 трилиона USD	93%	104%	Отчетен силен растеж	UN Tourism
Регионално възстановяване на пристиганията (2024 г. спрямо 2019 г.)					
Близък изток	100%	-	+32%	-	UN Tourism
Африка	100%	-	+7%	-	UN Tourism
Европа	100%	-	+1%	-	UN Tourism
Америка	100%	-	+97%	-	UN Tourism
Азиатско-тихоокеански регион	100%	-	+87%	-	UN Tourism

За да се анализира този сблъсък, теорията предлага два ключови инструмента. Първият е понятието „културен шок“, въведено от Калерво Оберг (1960: 142), за да опише първоначалния стрес и дезориентация; този ранен афективен отговор може да бъде допълнително осветен чрез концепцията за „афективни икономии“ на Сара Ахмед, според която емоции, като страх или срам, циркулират и „залепват“ за тела, места и знаци, конструирайки – или разклащайки – границите между „свои“ и „чужди“ (Ahmed 2004) . Вторият са етапните модели на психологическа и социокултурна адаптация, които проследяват пътя на пътешественика от първоначалната ориентация, през неизбежната криза и последващото възстановяване, до евентуалната интеграция в новата среда (Ward, Bochner & Furnham 2001: 20 – 21). Именно тук пътеписите разкриват своята уникална стойност. За разлика от ретроспективните анализи те функционират като „моментна снимка“ на културната относителност в действие, улавяйки непосредствените реакции на пътешественика, преди те

да бъдат филтрирани от времето и последващата рефлексия (Oberg 1960: 142; Ward et al. 2001: 21).

Като утвърден литературен жанр пътеписът – или пътешественическият разказ – съчетава фактически сведения и лична рефлексия, предавани от първо лице. Още в античността той изпълнява тази двойна функция, като за най-ранен образец често се посочва древноегипетската „Повест за Синухе“ (Ignatov 2017: 42).

За целите на настоящия анализ обаче е необходимо да се направи едно ключово методологическо разграничение: това между *пътуването* (tourist travel) и *пътешествието*. Първото е предимно консумация на стандартизирани, предвидими преживявания, филтрирани през туристическата индустрия и организирани като „инсценирана автентичност“ – *front region*, която представя фасадни културни елементи пред публиката (MacCannell 1976). Второто, пътешествието, е съзнателно навлизане в непозната културна среда, често извън защитата на груповата инфраструктура, където срещата с „другото“ е нефилтрирана и неминуема. Тази разлика е фундаментална, защото интензивните прояви на културна относителност – онези моменти на сблъсък и рефлексия, които концепцията за „кроскултурен пътезапис“ цели да улови – възникват почти изключително в контекста на пътешествието, а не на пътуването.

Жанрът на пътеписа обхваща широк спектър от текстове – от жития и индивидуални дневници, през корабни журнали и експедиционни отчети, до ключовите за съвременността дигитални формати, като блогове и видеодневници. Тази разнообразност споделя онова, което се описва като „едновременна съвкупност от факт и фикция“ (Pratt, цит. по Blanton 2002: xiv). Тъкмо тази двойствена природа – едновременно увлекателен литературен разказ и безценен документален свидетел – превръща пътеписа в богат източник за културни изследвания. Като художествен текст той използва повествователни техники, за да потопи читателя в личния свят на автора; като документален запис той улавя социални практики, места и ценности в мига на срещата с „другия“. Точно тук работи идеята на Дийн Макканел за „гърсене на задкулисна автентичност“, при което пътешественикът се стреми да отиде „зад“ туристическата сцена и така неволно разкрива многопластовата ѝ поставеност (MacCannell 1976: 91 – 103). Същевременно емоционалната траектория на този преход може да се осмисли през афективните икономии на Сара Ахмед, които показват как чувства, като удивление или тревожност, „залепват“ за обекти и циркулират между текст и читател, създавайки споделени представи за „своето“ и „чуждото“ (Ahmed 2004: 44 – 46). По този начин пътеписът не само документира фактическата среща, но и регистрира афективните ѝ натрупвания, превръщайки ги в *ключова следа от културната относителност*. Концепцията за „кроскултурен пътезапис“

надгражда именно върху тази двойственост, като предлага аналитичен инструмент, който изолира сегментите, в които етнографската плътност и личната рефлексия се пресичат най-силно, за да ги превърне в обект на изследване. Тази хибридна природа позиционира пътеписа в уникална пресечна точка, която го прави по-богат източник от други жанрове.

Той функционира като „кръстопът“ между научно наблюдение и художествена инвенция, предлагайки „завладяващо взаимодействие на факт и фикция“ (Blanton 2002: xi). Така пътеписът преодолява ограниченията както на сухата етнография, която често пренебрегва субективния ракурс, така и на чисто литературния анализ, който може да жертва емпиричната достоверност. Той компенсира тези дефицити, защото „типично съчетава субективни прозрения и личен опит с емпирични наблюдения и фактически описания“ (Thompson 2011: 22), като същевременно остава „дълбоко ангажиран с глобалната политика, човешките права, демокрацията и мултикултурализма“ (Lisle 2006: 1). Това го превръща в незаменим архив на културния шок, адаптацията и трансформацията на нагласите, т.е. в текстова „повърхност“, върху която се наслаждат и циркулират емоциите в една афективна икономия (Ahmed 2004: 45).

Теоретични измерения на културната относителност в анализа на пътеписи

Теоретичната основа на изследването се полага от класическия културен релативизъм. Франц Боас (Boas 1938: 20) формулира основополагащия принцип, според който „ценността на всяка отделна културна черта може да бъде разбрана единствено във връзка с цялостната културна конфигурация“. С критиката си към унилинейните еволюционни модели той създава възможност за сравнителен анализ, освободен от йерархична западна оптика. Неговите последователки Маргарет Мийд и Рут Бенедикт развиват тази теза чрез теренни изследвания, доказвайки, че „голяма част от това, което приписваме на човешката природа, не е нищо повече от реакция към ограниченията, наложени ни от цивилизацията“ (Mead 1928: xiv) и че „нормалността, в много широк диапазон, е културно дефинирана“ (Benedict 1934: 47). Така етнографският и психокултурният подход оформят първите две измерения на теоретичната рамка, която настоящото изследване прилага към анализа на пътеписи.

Към етнографския и психокултурния подход се добавя и трето, лингвистично измерение, формулирано в хипотезата за езиковата относителност. Според нея „структурата на езика, който човек обичайно използва, влияе върху начина, по който той разбира

заобикалящата го среда“ (Whorf 1956: 212), тъй като различните езици представляват не просто алтернативни номенклатури, а фундаментално различни „социални реалности“ (Sapir 1929: 209). Тази перспектива твърди, че езикът не е пасивен инструмент за описание, а активна „координатна решетка“, която структурира възприятията за време, пространство и други фундаментални категории. По този начин лингвистичният релативизъм разширява обхвата на културната относителност от социалните норми към самата когнитивна архитектура на възприятието.

Съвременната експериментална литература потвърждава и разширява тази теза, демонстрирайки вариации дори на нивото на базовата сетивна и когнитивна архитектура:

1. **Цвят.** Изследванията показват, че границите на цветовия спектър се формират според лексикалните опозиции, налични в конкретния език, който по този начин директно влияе върху възприемането на цвета (Berlin & Kay 1969; Kay & Regier 2011).

2. **Пространство.** Доказано е, че изборът между егоцентрични („вляво/вдясно“) и геоцентрични („на изток/на запад“) координатни системи пряко структурира пространственото мислене и води до фундаментални различия в когнитивните процеси (Levinson 2003; Majid et al. 2004).

3. **Време.** Експерименти демонстрират, че „стрелата на времето“ може да бъде хоризонтална, обърната или вертикална в зависимост от културните метафори за движение, кодирани в езика (Núñez & Sweetser 2006; Boroditsky 2011).

Тези резултати свидетелстват и аргументират, че културната относителност оформя самата сетивна перцепция и базовите пространствено-времеви схеми, които пътешественикът имплицитно пренася в своя разказ. Следователно анализът на пътеписа изисква инструмент, чувствителен към тези дълбинни когнитивни различия, които често остават невидими при чисто литературен или исторически прочит.

Наред с вече разгледаните перцептивни схеми, съвременните данни разкриват културна относителност и в по-дълбоки пластове на преживяването, като емоции, телесност, морал и дори базови когнитивни способности. Следващите примери илюстрират тези по-дълбоки слоеве на относителност:

1. **Емоции.** На атола Ифалук централно място в социалния живот заема чувството *fago* – сложна смесица от състрадание, любов и тъга, която няма точен еквивалент в западните езици и измества категории като „срам“ (Lutz 1988: 140).

2. **Телесност и болка.** В бразилските фавели физическото страдание се преживява и оценява не като чисто физиологичен сигнал, а през сложни морално-религиозни рамки, които му придават смисъл (Scheper – Hughes 1985: 291).

3. **Морални интуиции.** Кроскултурни изследвания показват, че интуициите за справедливост (*fairness*) и отвращение (*disgust*) се степенуват и прилагат по коренно различен начин в култури, като САЩ, Бразилия и Индия (Haidt 2007).

4. **Числови представи.** Езикът на амазонското племе Пираха съдържа само три неясни бройни думи, което възпрепятства точната аритметика и поддържа когнитивна система, основана на приблизителни оценки (Gordon 2004).

5. **Обоняние.** В езика Джахай (Малайзия) обонятелната лексика е толкова детайлизирана, колкото е цветоата в английския, което позволява точни и абстрактни описания на миризми (Majid & Burenhult 2014).

Тези примери свидетелстват, че културната относителност прониква дълбоко в сетивните, емоционалните и моралните системи, които пътешественикът носи със себе си. Когато тези имплицитни светове се сблъскат с чуждата реалност, пътеписният текст се превръща в уникален архив на този сблъсък. Именно тук се разкрива аналитичната стойност на „кроскултурния пътезапис“: той улавя тези моменти на разминаване „на терен“ и ги превръща в емпиричен корпус, който позволява да се изследва не просто различието, а процесът на неговото преживяване и осмисляне.

За да се анализира динамиката на този сблъсък, настоящото изследване въвежда пето, онтологично-философско измерение, основано на разграничението на Сергей Герджиков между реална и виртуална относителност (Gerdzhikov 2012). Според неговия модел, трябва да се прави разлика между:

Виртуална относителност: „определеност на знаци спрямо други знаци“ – това е светът на езика, културните кодове, предварителните нагласи и стереотипите, които пътешественикът носи със себе си.

Реална относителност: „определеност на моменти в жизнен процес, смисленост“ – това е непосредственият, телесно-сетивен и често невербален опит от срещата с чуждата среда.

Аналитичната сила на този модел не е в простия преход от виртуалното към реалното, а в проследяването на тяхното процесуално взаимодействие. Пътешественикът непрекъснато се опитва да осмисли суровите данни на „реалния“ опит чрез съществуващите си „виртуални“ категории. Именно в този процес на напрежение, адаптация и преформулиране се ражда

кроскултурният пътезапис. Така, докато класическият релативизъм описва статичното състояние на културното разнообразие, а хипотезата Сапир – Уорф подчертава ролята на езика, моделът на Герджиков добавя ключова динамична перспектива, която позволява да се анализира самият процес на трансформация на смисъла.

Съвременната критика на пътеписа усложнява класическия жанров модел, като го анализира през призмата на властовите отношения, глобалните потоци и етическите предизвикателства на мобилността. Основополагаща е концепцията за „контактна зона“ (contact zone) на Мери Луиз Праг, която дефинира пространството на културната среща като изначално белязано от асиметрични властови отношения, наследени от колониалната епоха (Pratt 1992). Надграждайки тази критика, Деби Лайл анализира как глобалният туризъм и медийните индустрии конструират „пост-туристически поглед“, превръщайки пътешественика едновременно в потребител и производител на културни образи, докато Карл Томпсън изследва етическите дилеми на жанра в един все по-комерсиализиран свят (Lisle 2006: xi; Thompson 2019: 3). Тези подходи намират своята най-широка рамка в „парадигмата на мобилностите“ (mobilities paradigm), предложена от Мими Шелер и Джон Ъри. Тя измества фокуса от статичните „места“ към взаимосвързаните потоци на хора, капитали, обекти и информация, които оформят съвременния свят (Sheller & Urry 2006: 213 – 214). В своето по-късно развитие тази парадигма се ангажира все по-пряко с въпроси за справедливост на мобилността (mobility justice), изследвайки неравенствата в достъпа до движение и правото на неподвижност. Този критичен завои резонира с анализа на Стивън Уиъринг и Джон Нийл, които подчертават, че социалните и екологичните разходи на туризма често се поемат от най-уязвимите общности (Wearing & Neil 1999: 73 – 75). Към тези основни линии се добавят и анализи на дигитализацията на жанра (Youngs 2013: 179), необходимостта от деколониални, сравнителни прочити (Forsdick 2015: 1 – 2) и рефлексивния обрат, при който авторът открито изследва собствените си предразсъдъци (Youngs 2013: 78). В този сложен теоретичен пейзаж концепцията за „кроскултурен пътезапис“ се позиционира като микроаналитичен инструмент. Тя позволява тези макротeorии за властта, мобилността и глобализацията да бъдат наблюдавани в действие на нивото на индивидуалния, документиран опит, като улавя моментите, в които реалният сблъсък (сетивност, емоция) прекроява виртуалните категории на пътешественика.

„КРОСКУЛТУРНИЯТ ПЪТЕЗАПИС“ – оригинална аналитична категория за изследване на кроскултурния опит

За да се анализира емпирично сложната природа на пътеписния жанр, настоящото изследване въвежда оригиналното понятие „кроскултурен пътезапис“. Важно е да се подчертае, че то не съвпада с пътеписа като жанр, а функционира като микроаналитична единица: терминът обозначава именно онези сегменти или слоеве от повествованието, в които разказвачът описва непосредствена среща с „другия“ и регистрира собствените си когнитивни, емоционални или морални реакции. В този си вид категорията изпълнява три ключови методологически функции. Първо, тя осигурява фокус, като насочва изследователското внимание към пасажии с висока концентрация на културна относителност. Второ, тя позволява операционализация на анализа чрез кодиране по пет основни измерения: сетивно-перцептивно, езиково-концептуално, емоционално-телесно, морално-интерактивно и онтологично-светогледно. Емпиричната литература показва как всяка от тези оси се проявява на терен – от уникалното чувство *fago* (Lutz 1988) до джахайската обонятелна лексика (Majid & Burenhult 2014) – затова „кроскултурният пътезапис“ трябва да улавя не само поведенчески различия, а и дълбинни онтологични трансформации. Трето, тя гарантира сравнимост, улеснявайки системното съпоставяне на данни между различни автори, епохи и културни среди.

Като аналитично понятие, кроскултурният пътезапис представлява специфичен текстов пласт, който регистрира автентичните моменти на културен сблъсък, непосредствено преживяване и потенциална трансформация. Именно в тези пасажии се осъществява емпиричното картографиране на културните трансформации, което е цел на настоящото изследване. Тук читателят може да проследи динамиката между виртуална и реална относителност (Gerdzhikov 2012) – прехода от предварително изградени представи и стереотипи към живия, често дезориентиращ опит на срещата с „другото“. В тези сегменти се документират както спонтанни емоции (учудване, объркване, страх, възторг), така и когнитивни напрежения, провокирани от чуждата културна среда. Докато пътеписът като жанр често се фокусира върху маршрути, географски особености и забележителности, кроскултурният пътезапис се проявява в момента, когато авторът реагира на културна изненада – например при сблъсък с непозната местна традиция или при рефлексия върху собствените си предубеждения.

Научният интерес към този аналитичен инструмент произтича от възможността именно тези „сурови“, наситени с преживелищен смисъл сегменти да бъдат изолирани и подложени на задълбочен философски, антропологичен и културологичен анализ. За да се постигне максимална релевантност към съвременните практики на документиране на пътешествия, изследователският корпус трябва да обхване както класически печатни пътеписи, така и доминиращите днес дигитални формати. Блоговете и видеодневниците, със своята непосредственост и мултимодалност, предлагат особено богат материал за анализ на взаимодействието между реална и виртуална относителност, поради което тяхното включване е методологически задължително за изследване, обхващащо периода след 2015 г.

Изследователски хоризонти: Проблематика, въпроси и методологически насоки

Въпреки богатството на българската и световната пътеписна традиция, в научното поле липсва интегрална методология, която да обедини анализа на пътеписите като документални свидетелства с инструментариума на културната антропология и философията на относителността. Досегашните проучвания се разпределят основно в две направления: едните акцентират върху литературните качества на жанра, а другите го третират фрагментарно като спомагателен исторически източник. Това разделение създава празнина, която настоящото изследване цели да запълни чрез интегрален подход, разглеждащ пътеписа едновременно като наратив и като културен документ. Предлаганата теоретико-методологическа рамка, центрирана около концепцията за „кроскултурен пътезапис“, е проектирана да извлече данни за това как пътешественикът възприема непознатата култура и как срещата с „другото“ провокира преоценка на собствените му категории. За да се операционализира този подход, анализът се фокусира върху следните четири основни изследователски въпроса:

Когнитивни и емоционални реакции. Какви реакции – включително прояви на културен шок (Oberg 1960: 143) – се разкриват при първоначалния досег на автора пътешественик с непозната култура, и как се разгръщат те по четирите афективни „пътеки“ на Сара Ахмед (страх, срам, отвращение, любов), които показват как емоциите „залепват“ за обекти и хора в една афективна икономия (Ahmed 2004: 44 – 46)?

Език и относителност. Как езиковите средства (лексика, метафори, наративен тон) отразяват напрежението между виртуалната относителност – предварителните представи и очаквания – и реалната относителност – непосредствения опит *in situ* и доколко това

напрежение се проявява различно във „*front*“ и „*back*“ сцените на „инсценираната автентичност“ (MacCannell 1976)?

Адаптация или съпротива. Какви модели на културна адаптация или съпротива (напр. Ward et al. 2001) се очертават, когато се проследи поредица кроскултурни пътезаписи на един и същ автор, и как тези процеси кореспондират с понятието „ориентации“ – описвано от Ахмед като насочване на тялото към/от обекти и практики (Ahmed 2004: 209 – 210)?

Трансформации на самоидентичността. Какъв устойчив ефект имат срещите с „другото“ върху ключови категории на самоидентичността (напр. „свобода“, „Бог“, „съвест“, „красота“) и върху отношението към чуждата култура, като се проследи как емоциите „залепват“ за нови значения и идентификации в рамките на афективната икономия (Ahmed 2004: 44 – 49)?

Чрез тези четири въпроса абстрактните теоретични концепции се превръщат в конкретни изследователски задачи, като всяка осветява различен аспект на кроскултурното преживяване посредством целенасочен анализ на кроскултурните пътезаписи.

Хипотеза и оперативен дизайн

Основната хипотеза на изследването, произтичаща от представената теоретична рамка, гласи, че кроскултурният опит, документиран в пътеписите, води до дебаланс и някаква временна или трайна трансформация на самоидентичността на автора, посредством непрекъснати емоционални потоци – канали, по които чувствата се движат и „залепват“ за хора, предмети и места (Ahmed 2004: 44 – 46). Под самоидентичност тук се разбира не статична категория, а динамичната система от възприятия и понятия за собствената културна идентичност – или „виртуалната относителност“ на пътешественика. Хипотезата е, че срещата с „чуждото“ отключва процес на криза, ре-ориентация и преосмисляне... съответстващ на описаните при Ахмед „ориентации“, където движението на тялото създава значения (2004: 5 – 9; 208 – 210). За да се провери емпирично тази хипотеза, се предлага следният оперативен дизайн: изследователският корпус ще обхване представителна извадка от пътеписи, публикувани в периода 2015 – 2025 г., като задължително включва както печатни издания, така и ключови за съвременността дигитални формати (блогове, видеодневници), допълнени с подобрени класически текстове за сравнителен анализ. Ще бъде приложен качествен

съдържателен анализ, ръководен от кодова книга с конкретни индикатори за личностна трансформация. Такива индикатори включват:

(а) проследяване на прехода от мотиви за „неразбиране“ или „културен шок“ във въвеждащите части към мотиви за „адаптация“ или „преоценка“ в заключителните;

(б) идентифициране на рефлексивни изказвания, обозначаващи промяна в самоусещането;

(в) анализ на промените в емоционалния и повествователния тон, като се картографират четирите афективни „пътеки“ – страх, срам, отвращение, любов (Ahmed 2004: 44 – 46);

(г) проследяване на преходите между „*front region*“ и „*back region*“ и степента на „инсценирана автентичност“ в наративите (MacCannell 1976: 91 – 103), което показва доколко авторът успява да надникне зад публичната фасада на културната сцена.

Този аналитичен апарат превръща концепцията за кроскултурния пътезапис от теоретичен конструкт в емпирично проверяема изследователска програма.

Емпиричен анализ: примери от „Японски дневник“ и „Японски загадки“

Сетивно-перцептивно измерение

„В 3,30 [...] монасите се събуждат с биенето на малка камбана. [...] Всеки монах може да използва не повече от три бамбукови чаши вода[...] и мие лицето си като котка.“ (Gerdzhikov 2023b: 150). Този пасаж концентрира „реалната относителност“: суровият телесен ритуал разклаща популярния стереотип „дзен = спокойствие“ и демонстрира висока етнографска плътност – фиксирано време, ограничен ресурс, животинска метафора на движението.

„Коридор – ескалатор – коридор – стълба [...] Усещам потта по лицето си.“ (Gerdzhikov 2023a: 16). Ритмичното редуване на едносрични съществителни, отделени с тирета, имитира забързания, накъсан темп на движение и внушава сензорно претоварване.

Езиково-концептуално измерение

„ГАЙДЖИН Е „чужд човек, чужденец“... Чужденецът няма място в тяхната социална йерархия.“ (Gerdzhikov 2023a: 61). Лексемата „гайджин“ кодира цял виртуален ред на чуждост; тя фиксира социална позиция извън йерархията и илюстрира хипотезата Сапир – Уорф за езиковото конструиране на реалност.

„На няколко пъти ми се наложи да питам за посоката и ми прави впечатление несравнимата ведрост и учтивост...“ (Gerdzhikov 2023a: 16). Усмивката като прагматичен маркер за благожелателност не гарантира комуникативна ефективност; напрежението между езикова фасада (front region) и реално разбиране показва границите на межкултурната интеракция.

Емоционално-афективно измерение

„Културният шок ме блъска като влак. Оказва се, че съм сам, ама напълно сам сред японци...“ (Gerdzhikov 2023a: 61). Метонимията „влак“ активира пътеката на страха; пасажът бележи първия стадий „шок“ във времевата динамика на адаптация.

„ОПАСЕН ЧУЖДЕНЕЦ!, „Гайджин, пистолети и пари!“...“ (Gerdzhikov 2023b: 209). Медийното повторение институционализира страха и отвращението; личният афект става публичен дискурс, което илюстрира циркулацията на емоции в афективната икономика.

Морално-идентификационно измерение

„На гайджин не може да се има доверие [...] Тук има морален проблем. Те очакват... а трябва и да дават.“ (Gerdzhikov 2023a: 193). Авторът рефлектира върху доверие и взаимнообмен; ценностната схема „лоялност“ се преосмисля през преживяното изключване.

„В спартанския режим [...] зърно ориз има същата ценност като Сумеру...“ (Gerdzhikov 2023b: 151). Метафоричното приравняване на ориза с митичната планина преосмисля понятието „ценност“ и разкрива вътрешната дилема между аскетичен възторг и консумеристка критика.

Онтологично-светогледно измерение

„В будисткия храм липсва височината и вертикалността – няма Бог, има Буда-природа и личен опит на търсенето ѝ.“ (Gerdzhikov 2023a: 72). Този момент бележи сблъсък между виртуалната християнска концепция за „личен Бог“ и реалния дзен-опит на безличната абсолютност, задействайки процес на онтологична трансформация.

Таблица 2. Кодирание на пасажите от „Японски дневник“ и „Японски загадки“ по петте измерения на кроскултурния пътезапис

Пасаж (ключова фраза)	Измерение	Код за анализ	Теоретична основа
-----------------------	-----------	---------------	-------------------

Телесна аскетика – „три бамбукови чаши вода“ (Gerdzhikov 2023b: 150)	Сетивно-перцептивно	реална относителност	Gerdzhikov 2012
Сензорно претоварване – „коридор – ескалатор...“ (Gerdzhikov 2023a: 16)	Сетивно-перцептивно	сензорно претоварване	Sheller & Urry 2006
Лексема „гайджин“ (Gerdzhikov 2023a: 61)	Езиково-концептуално	лексикален маркер на чуждост	Sapir 1929; Whorf 1956
„Несравнима ведрост и учтивост“ (Gerdzhikov 2023a: 16)	Езиково-концептуално	front/back conflict	MacCannell 1976
„Културният шок ме блъска като влак“ (Gerdzhikov 2023a: 61)	Емоционално-афективно	шок / страх	Ahmed 2004; Oberg 1960
„Опасен чужденец!“ (Gerdzhikov 2023b: 209)	Емоционално-афективно	масов страх / отвращение	Ahmed 2004
„Тук има морален проблем“ (Gerdzhikov 2023a: 193)	Морално-идентификационно	доверие / взаимоотношения	Haidt 2007
„Зърно ориз = Сумеру“ (Gerdzhikov 2023b: 151)	Морално-идентификационно	ценностна трансформация / аскеза	Benedict 1934
„...няма Бог, има Буда-природа...“ (Gerdzhikov 2023a: 72)	Онтологично-светогледно	преосмисляне на понятието „Бог“	Gerdzhikov 2012; Gerdzhikov 2023a

Заклучение

Представената теоретико-методологическа рамка, изградена около концепцията за „кроскултурен пътезапис“, включваща пет взаимодействиящи измерения, предлага интегриран подход към пътеписния жанр като източник на знание за културната относителност и кроскултурния опит. Като съчетава класическите антропологични и лингвистични теории за релативизма (Boas 1911; Mead 1928; Sapir 1929) с динамичния модел за „реална“ и „виртуална“ относителност на Герджиков (2012) и онтологично-светогледната перспектива, рамката осигурява солидна основа за анализ на културен сблъсък, адаптация и трансформация на идентичността. Тя допълнително въвежда както „афективните икономии“, така и „ориентациите“ (Ahmed 2004), показвайки как емоциите циркулират и реформират самоидентичността при всяка среща с „другия“. Същевременно рамката влиза в продуктивен диалог със съвременните критически направления, които разглеждат пътеписа през призмата на властовите асиметрии, пост-туристическия поглед и парадигмата на мобилностите (Pratt 1992; Lisle 2006; Sheller & Urry 2006), както и с теорията за „инсценираната автентичност“, разграничаваща „front“ и „back“ сцени на културния спектакъл (MacCannell 1976). „Кроскултурният пътезапис“ функционира като микроаналитичен инструмент, който позволява тези макротeorии да бъдат наблюдавани в действие – в реални пътешествия, комуникации и сблъсъци, като целенасочено улавя ключовите моменти, в които срещата с „другия“ е най-видима. По този начин може да се проследи как пътешественикът преминава от предварителните виртуални схеми към непосредствения реален опит, регистрирайки афективни, когнитивни и ценностни трансформации. Приложен към широк корпус от печатни и дигитални пътеписи, този подход запълва откритата в научното поле празнина, предлагайки по-нюансирано и систематично разбиране на жанра едновременно като културен документ и като свидетелство за лична промяна. С това той допринася за по-дълбокото осмисляне на межкултурните взаимодействия в един все по-глобализиращ се свят.

Библиография:

- Ahmed, S. 2004. *The Cultural Politics of Emotion*. London: Routledge.
- Baudrillard, J. 1995a. Илюзията за войната. V: Baudrillard, J. *Илюзията за края*. София: Критика и humanizam, pp. 81–84. [In Bulgarian].
- Benedict, R. 1934. *Patterns of Culture*. Boston: Houghton Mifflin.
- Berlin, B. and Kay, P. 1969. *Basic Color Terms: Their Universality and Evolution*. Berkeley: University of California Press.

Blanton, C. 2002. *Travel Writing: The Self and the World*. New York: Routledge.

Boas, F. 1911. *The Mind of Primitive Man*. New York: Macmillan.

Boas, F. 1938. *General Anthropology*. Boston: D. C. Heath.

Boroditsky, L. 2011. How Languages Construct Time. In: Dehaene, S. and Brannon, E. (eds) *Space, Time and Number in the Brain: Searching for the Foundations of Mathematical Thought*. New York: Elsevier, pp. 333–341.

Coleman, S. and Crang, M. (eds). 2002. *Tourism: Between Place and Performance*. Oxford & New York: Berghahn Books.

Forsdick, C. 2015. Beyond Francophone Postcolonial Studies: Exploring the Ends of Comparison. // *Modern Languages Open*, № 1, 1–13.

Fukuyama, F. 2002. *Our Posthuman Future*. Sofia: Obsidian. (Фукуяма, Ф. 2002. *Нашето постчовешко бъдеще*. София: Обсидиан) [In Bulgarian].

Gerdzhikov, S. 2005. Kulturna odnositelnost i kroskulturen opit. // *Godishnik na Sofiyskiya universitet „Sv. Kliment Okhridski“ – Kniga Filosofiya*. (Герджиков, С. 2005. „Културна относителност и кроскултурен опит“. // *Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Книга Философия*) [In Bulgarian].

Gerdzhikov, S. 2012. *Filosofiya na odnositelnostta*. 2 izd. Sofia: Ekstrem, UI „Sv. Kliment Okhridski“. (Герджиков, С. 2012. *Философия на относителността*. 2. изд. София: Екстрем, УИ „Св. Климент Охридски“) [In Bulgarian].

Gerdzhikov, S. 2023a. *Yaponski dnevnik*. 2 izd. Sofia: Erove. (Герджиков, С. 2023а. *Японски дневник*. 2. изд. София: Ерове) [In Bulgarian].

Gerdzhikov, S. 2023b. *Yaponski zagadki*. 2 izd. Sofia: Erove. (Герджиков, С. 2023б. *Японски загадки*. 2. изд. София: Ерове) [In Bulgarian].

Gordon, P. 2004. Numerical Cognition without Words: Evidence from Amazonia. // *Science*, № 306(5695), 496–499.

Greely, H. 2020. Human reproductive cloning: The curious incident of the dog in the night-time. *STAT* [viewed February 02, 2023]. Available from: <https://www.statnews.com/2020/02/21/human-reproductive-cloning-curious-incident-of-the-dog-in-the-night-time/>

Haidt, J. 2007. The New Synthesis in Moral Psychology. // *Science*, № 316(5827), 998–1002.

Ignatov, S. 2017. Razkazüt za Sinuhe kato nai-ranen pütepisen narativ. // *Journal of Egyptological Studies*, № 5, 30–44. (Игнатов, С. 2017. „Разказът за Синухе като най-ранен пътеписен наратив“. // *Journal of Egyptological Studies*, № 5, 30–44) [In Bulgarian].

Kay, P. and Regier, T. 2011. Language, Thought and Color: Recent Developments. // *Trends in Cognitive Sciences*, № 10(2), 51–54.

Levinson, S. C. 2003. *Space in Language and Cognition: Explorations in Cognitive Diversity*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lisle, D. 2006. *The Global Politics of Contemporary Travel Writing*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lutz, C. 1988. *Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll and Their Challenge to Western Theory*. Chicago: University of Chicago Press.

MacCannell, D. 1976. *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class*. New York: Schocken Books.

Majid, A., Bowerman, M., Kita, S., Haun, D. and Levinson, S. C. 2004. Can Language Restructure Cognition? The Case for Space. // *Trends in Cognitive Sciences*, № 8(3), 108–114.

Majid, A. and Burenhult, N. 2014. Odors Are Expressible in Language, as Long as You Speak the Right Language. // *Cognition*, № 130(2), 266–270.

Mead, M. 1928. *Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilization*. New York: William Morrow & Company.

Núñez, R. and Sweetser, E. 2006. With the Future Behind Them. // *Cognitive Science*, № 30(3), 401–450.

Oberg, K. 1960. Culture Shock: Adjustment to New Cultural Environments. // *Practical Anthropology*, № 7, 177–182 (repr. in *Curare*, 29(2–3), 2006, 142–146).

Pratt, M. L. 1992. *Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation*. London & New York: Routledge.

Sapir, E. 1921. *Language: An Introduction to the Study of Speech*. New York: Harcourt Brace.

Sapir, E. 1929. The Status of Linguistics as a Science. // *Language*, № 5(4), 207–214.

Sapir, E. 2008. *The Collected Works of Edward Sapir. Vol. 1: General Linguistics*. Edited by P. Swiggers. Berlin: Mouton de Gruyter.

Scheper-Hughes, N. 1985. Culture, Scarcity, and Maternal Thinking. // *Ethos*, № 13(4), 291–317.

Sheller, M. and Urry, J. 2006. The New Mobilities Paradigm. // *Environment and Planning A*, № 38(2), 207–226.

Sheller, M. and Urry, J. 2012. *Mobilities*. 2 ed. London: Routledge.

Souza, N. 2021. Redaktiraiki būdeshteto na chovechestvoto. // *Liberalen pregled*, 56, 15–22.
(Соуза, Н. 2021. „Редактирайки бъдещето на човечеството“. // *Либерален преглед*, 56, 15–22)
[In Bulgarian].

Thompson, C. 2019. *Travel Writing*. 2 ed. London & New York: Routledge.

UN Tourism. 2025a. *World Tourism Barometer*, 23(1), January.

UN Tourism. 2025b. *World Tourism Barometer*, 23(2), May.

UNWTO. 2020. *International Tourism Highlights – 2020 Edition*. Madrid: World Tourism Organization.

UNWTO. 2021. *World Tourism Barometer*, 19(1), January. Madrid: World Tourism Organization.

Ward, C., Bochner, S. and Furnham, A. 2001. *The Psychology of Culture Shock*. Hove & New York: Routledge.

Wearing, S. and Neil, J. 1999. *Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities*. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Whorf, B. L. 1956. *Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*. Edited by J. B. Carroll. Cambridge, MA: MIT Press.

Youngs, T. 2013. *The Cambridge Introduction to Travel Writing*. Cambridge: Cambridge University Press.